

Elfelejtett háború Jemenben

Kategória: [2018. január](#)

Írta: Kovács Gábor

A rómaiak által *Szerencsés Arábiának* nevezett területen fekvő 28 millió lakosú országban 2014 szeptembere, a fővárosnak, Szanaának a húszik által történt elfoglalása óta háborús állapotok vannak. A konfliktus háttérében polgárháború, éles regionális hatalmi törekvések és vallási megosztottság is húzódik.

A lázadó húszik mögött a síita többségű Irán áll, a kormányt viszont a Szaúd-Arábia által vezetett szunnita koalíció támogatja. A felkelés közvetlen oka volt, hogy a két állam, a Jemeni Arab

Köztársaság és a szocialista úttal próbálkozó Jemeni Népi Demokratikus Köztársaság 1990-ben történt egyesítése után, Ali Abdullah Szaleh elnök jelentősen csökkentette a húszik és az ország északi részén élő törzsek befolyását.

A 2015 márciusában kezdődött, szaúdi intervenció egyik célja az új rijadi vezetés, elsősorban az 1985-ben született, időközben trónörökössé előlépett Mohammed bin Szalmant legitimálása volt, akit apja Szalman király védelmi miniszternek nevezett ki. Az elhúzódó háború egyelőre egyik fél számára sem hozott jelentős katonai sikert, de hivatalos adatok szerint, mintegy évi 15 milliárd dollárral, mások szerint ennek a négyszeresével terheli a királyság egyébként is veszteséges költségvetését. Az amerikai fegyvergyártóknak viszont hatalmas profitot jelent a 110 milliárd dolláros, a terrorizmus és az Irán elleni harccal indokolt szaúdi üzlet, amit Trump elnök tavaly májusban tett rijadi látogatása során írtak alá.

A londoni *Economist* szerint, a Szaúd-Arábia által vezetett koalíció bombázásai okozzák a legsúlyos károkat Jemenben. A szaúdiak a korábban lemondott, de általuk visszahelyezett Abd Rabbo Mansour Hadi elnök által irányított, jelenleg Adenben székelő kormányt támogatják, hogy ellensúlyozzák a húszik támogatásával vádolt Irán erősödő szerepét. A koalíciót nemcsak zsoldosok, de amerikai, valamint brit tanácsadók is segítik, akik kijelölik a precíziós bombák célpontjait és irányítják a katonai műveleteket. A légitámadások főleg élelmiszerraktárakat, a felkelők kezén lévő Szanaa repülőterét és a fővárosból a legfontosabb kikötőhöz Hodeidához vezető utat érték. A koalíció tengeri és légi blokádja hatalmas humanitárius katasztrófát okozott.

A fegyveres konfliktus és a központi hatalom meggyengülése miatt, a szélsőséges terrorista csoportok átvették az irányítást az ország egyes részein. Az al-Kaida megtelepedett Jemenben és a helyi törzsekkel szövetségbe több mint egy évig uralta Mukalla fontos kikötővárost. Az Iszlám Állam Irakban és Szíriában történt meggyengülése után, Jemen vált a terrorizmus egyik fő bázisává, ahonnan az erőszakot könnyen lehet más országokba exportálni. Szaúdi Arábia és az Egyesült Arab Emírségek támogatják a húszikkal szembenálló iszlámista erőket, akiknek fegyverei gyakran az al-Kaidához kerülnek.

A lakosság mérhetetlen szenvedéséért és az áldozatok növekvő számáért mindkét fél felelős. Jamie Mc Goldrick, az ENSZ humanitárius koordinátora közölte, hogy a december 26-én történt szaúdi bombázás következtében egy Taz közelében lévő piacon 54 és Hodeida térségében egy családi ünnepségen pedig 14 ember, köztük több gyerek pusztult el. Rijad szerint, csak „az Irán által támogatott terroristákat támadják”. A húszikkal az utóbbi időben láthatólag együttműködő Szaleh volt elnök és számos híve megpróbálták Szaanát elhagyni és a kormányerőkhöz csatlakozni. A felkelők azonban megakadályozták „az árulók” elmenekülését, és az összecsapásokban 234 személy, köztük Szaleh is meghalt és mintegy 300-a megsebesültek. A húszik rakétákat is használnak és megpróbálták eltalálni Rijad repülőterét is.

A súlyos helyzetet jelzi, hogy a Nemzetközi Vöröskereszt 2017 márciusa óta mintegy egymillió kolera gyanús esetet regisztrált és a lakosság hetven százalékát éhínség fenyegeti. Humanitárius szervezetek a halottak számát tízezerre becsülik. A háború romba döntötte a térség legszegényebb államának infrastruktúráját, oktatási és egészségügyi hálózatát. Az ENSZ becslése szerint, mintegy hárommillió személy menekült el az országból.

A párizsi *Le Monde Diplomatique* azt írta, hogy a nemzetközi közösség nem törődik Jemennel. „Az USA és az európai országok alárendelték politikájukat a térség monarchiái érdekeinek”. Szaúdi-Arábia nyomására a nyugati hatalmak megakadályozták, hogy az ENSZ vizsgálóbizottságot küldjön ki a térségbe. Az Európai Parlament 2016-ban elfogadott a Szaúd-Arábiába irányuló fegyverexport embargójára egy nem kötelező érvényű határozatot, ami nem érdekli sem Nagy-Britanniát, sem Franciaországot. A térség politikai és gazdasági hatalmáért folytatott véres küzdelem Jemenben tovább folytatódik, és a lakosság veszteségei csak „járulékos károkat” jelentenek.

- [háború](#)
- [szaúd-arábia](#)
- [arab országok](#)